

AUDITORIYADAN TASHQARI MASHG'ULOTLAR JARAYONIDA TALABALAR MA'NAVIYATINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI

Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich

(Samarqand davlat chet tillar instituti doktoranti
+998933567009)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7118063>

Annotasiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlarga e'tiborni kuchaytirish, ularni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini oshirish, ko'plab olimlar o'z tadqiqotlarida ma'naviyatning asosiy omillari bo'yicha qator izlanishlar olib borganligi to'g'risida ma'lumotlar aks etgan.

Kalit So'zlar: Ma'naviyat, madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya, komillik, ma'rifat axloq.

Har bir millat o'z kelajak avlodida komillikni ko'rishni orzu qiladi. O'zbek xalqi o'z madaniyati va ma'naviyatida komil insonlar tarbiyasiga alohida e'tibor bergan va bunday komillik darg'alarini yetishtirish har bir zamonda muhim sanalgan. Inson kamolotida esa jismoniy va ma'naviy go'zallik muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois bugungi kunda yurtimizda zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, mamlakatning munosib kelajagi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ola biladigan, intiluvchan va serg'ayrat yoshlarni tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada Prezidentimiz boshchiligida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlarga e'tiborni kuchaytirish, ularni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini oshirish masalalariga bag'ishlangan 5 ta tashabbusi ilgari surildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi - bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi - ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat. Biz yaratayotgan yangi O'zbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm g'oyasi bo'ladi. Biz mafkura deganda, avvalo, fikr tarbiyasini, milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasini tushunamiz. Ular xalqimizning necha ming yillik hayotiy tushuncha

va qadriyatlariga asoslangan". Shuni qayd etish kerakki, mamlakatimizda ro'y berayotgan har qanday yuksalishlar, e'tirofqa loyiq yangiliklarning barchasi o'zining mustahkam ma'naviy asoslariga ega.

Yangi O'zbekiston sharoitida ma'naviyatga bo'lgan e'tibor yanada chuqurroq ildiz otdi [1].

Ma'lumki, bugun dunyo ulkan tahdid ostida qolgan bir vaqtda xalqimiz, xususan, yoshlarimizning ma'naviyatini shakllantirish zarur. Oliy ta'lim muassasalaridagi ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligi, ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ma'naviy tarbiya va ta'limni bir-biridan ajratib bo'lmaydi. "Beshikdan to -qabrgacha ilm izla" hadisi ham yaxlit uzluksiz ma'naviy tarbiya va ta'lim tizimini yaratish zarurligini ko'rsatib turibdi.

Bizning ulug' ajdodlarimiz o'z davrida komil inson haqida butun bir axloqiy mezonlar majmuini, zamonaviy tilda aytganda, sharqona axloq kodeksini ishlab chiqqanliklarini eslash o'rinli, deb bilamiz. Ota-bobolarimizning ongu tafakkurida asrlar, ming yillar davomida shakllanib, sayqal topgan or-nomus, uyat va andisha, sharmu hayo, ibo va iffat kabi yuksak axloqiy tuyg'u va tushunchalar bu kodeksning asosiy ma'no-mazmunini tashkil etadi.

Buyuk alloma Ibn Sino ham ta'lim-tarbiya va axloqqa oid "Tadbir almanozil", "Risola fi ilm al-axloq", "Risola fi al-ahd", "Risola fi tazkiyai an-nafs", "Siyosat al-badan", "Kitob al-ansof" kabi asarlar yaratgan. Ibn Sinoning fikricha, bola tarbiyasi bilan, avvalo, oila, ota-ona shug'ullanmog'i lozim. "Bola axloqi shakllanishida, - deydi u, - erxotinning bir-biriga bo'lgan munosabati muhim o'rin tutadi. Buning uchun oila a'zolarining har biriga ma'lum vazifalar yuklatilgan bo'lishi kerak" [2].

Ko'plab olimlar o'z tadqiqotlarida ma'naviyatning asosiy omillari bo'yicha qator izlanishlar olib borishdi, har xil qiziqarli tahliliy ma'lumotlar asoslangan.

O'z davrida ma'naviyat va ma'rifat masalalari to'g'risida betakror fikrlar bildirgan allomalardan biri Abu Rayhon Beruniydir. U ilm ma'rifatga, uning jamiyatni kamol toptirishda ijobiy ta'sir kuchiga chuqur ishonch bilan qaragan. Shuning uchun ilm olish, ilm tarqatish hukmdorlarning muhim vazifalaridan biri ekanligini qayd etib yozadi: "Ilm sohalari ko'p, ular yanada ko'paymoqda. Jamiyatning yuksalishi ilm bilan bog'liq ekanligini tushungan odamlarning intilishlari ilm ma'rifat sari bormoqda. Ilm-fanlarga, ularning sohiblariga bo'lgan izzat hurmat va ishonchning ortib borishi fikrimizning dalilidir. Bu avvalambor davlatni boshqaruvchilarning burchi, chunki insonlar qalblarini tirikchilik tashvishlaridan, kundalik turmush g'am-g'ussasidan xalos etish va ularning

ruhlarini ozod qilib, ilm-ma'rifat bilan rag'batlantirish hukmdorlarning vazifasidir. Zero, insonlar qalbi ma'naviyatga, ilmga moyildir" [3]. Bu fikrdan ko'rinib turibdiki, Beruniy ilm-fanning ahamiyatini, uning jamiyatning farovonligini ta'minlashda muhim ma'naviy vosita ekanligini mana shunday ideal shaklda tushungan.

Abdulla Avloniy ham ta'lim-tarbiga oid ilg'or qarashlarni ilgari surgan. Uning ilmiy merosi boy bo'lib, "Birinchi muallim", "Ikkinchi muallim", "Turkiy guliston yoxud axloq", "Maktab gulistoni" kabi asarlarida "aqlining bolasi aqli, ahmoqning bolasi ahmoq" kabi aqidalarga qarshi chiqadi va tarbiyaning hal qiluvchi ahamiyatini alohida ta'kidlaydi. Avloniy tarbiyani shunday tushuntiradi: "Tarbiya", "pedago'giya", ya'ni bola tarbiyasining fani demakdur. Bolani salomati va saodati uchun yaxshi tarbiya qilmak, tanini pok tutmak, yosh vaqtdan maslakni tuzatmak, yaxshi xulqlarni o'rgatmak, yomon xulqlardan asrab o'sdurmakdur" [4]. Uning fikricha, tarbiya bola tug'ilgan kundan boshlanadi va umrining oxiriga qadar davom etadi.

Tarbiya ikki bosqichdan – oila va maktab tarbiyasidan tashkil topadi. Oilada to'g'ri yo'lga qo'yilgan tarbiya maktab uchun katta madaddir va, aksincha, oilada tegishli tarbiya ishlari olib borilmasa, bu hol maktabning ta'lim tarbiya ishini juda qiyinlashtirib qo'yadi.

Ota-bobolarimizning ongu tafakkurida asrlar, ming yillar davomida shakllanib, sayqal topgan or-nomus, uyat va andisha, sharmu hayo, ibo va iffat kabi yuksak axloqiy tuyg'u va tushunchalar bu kodeksning asosiy ma'no-mazmunini tashkil etadi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2021 yil 19 yanvar kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishidagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish" to'g'risidagi ma'ruzasi .(uza.uz/uz/posts/yangi-ozbekiston-azhdodlarimizning-boy-merosi-va-qoshnichilik-munosabatlari_298809).
2. Jonmatova H. Abu Ali ibn Sino ta'lim-tarbiya to'g'risida. – T: O'qituvchi, 1980.- 89 b
3. Buyuk siymolar, allomalar (O'rta Osiyolik mashhur mutafakkir va donishmandlar). // Nashrga tayyorlovchi M.M.Xayrullayev/. K.2. - T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1996. - 120 b.
4. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – T: O'qituvchi, 1992. – 160 b.

